

Ludmila SPINEI

gr. did. sup., Colegiul Național de Comerț
al ASEM

Metode de apreciere a calității instrumentelor de evaluare

Rezumat: În unele cazuri, în societate se pune problema calității instrumentelor de evaluare – în cadrul examenelor de absolvire, al susținerii tezelor semestriale, la evaluările pe eșantioane reprezentative de elevi etc. Deseori, opinia despre calitatea testelor se formează în mod subiectiv, bazându-se pe chestionarea cadrelor didactice, a elevilor și părinților. Pentru a spori nivelul de obiectivitate, sunt necesare metode statistice de evaluare, bazate pe prelucrarea datelor numerice. Articolul

prezintă modul în care pot fi utilizați în acest scop unii indicatori statistici.

Cuvinte-cheie: evaluare, test, item, metodă statistică, date numerice.

Abstract: In some cases, society comes to question of the quality of assessment tools – in graduation examinations, term theses, evaluations based on representative samples of pupils etc. Often the opinion on the quality of tests is subjective, based on the questioning of teachers, pupils and parents. In order to increase the level of objectivity, statistical evaluation methods based on numerical data processing are required. The article shows how certain statistical indicators may be used for this purpose.

Keywords: assessment, test, item, statistical methods, numerical data.

În unele cazuri, în societate se pune problema calității instrumentelor de evaluare – în cadrul examenelor de absolvire, al susținerii tezelor semestriale, la evaluările pe eșantioane reprezentative de elevi etc. Deseori, opinia despre calitatea testelor se formează în mod subiectiv, bazându-se pe chestionarea cadrelor didactice, a elevilor și părinților. Pentru a spori nivelul de obiectivitate, sunt necesare metode statistice de evaluare, bazate pe prelucrarea datelor numerice. În continuare, prezentăm modul în care pot fi utilizați în acest scop mai mulți indicatori statistici.

În cadrul evaluărilor sumative, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare a subcompetențelor corespunzătoare unităților de învățare/modulelor sau a competențelor specifice la finele treptei de școlarizare, cadrele didactice pot utiliza indicatorul **Gradul de realizare a testului/itemului**, notat cu litera *p*, calculat ca raportul dintre numărul de puncte acumulate de elev la test/item și scorul total posibil de acumulat, exprimat în procente. Acest indicator este utilizat și în cadrul rapoartelor referitoare la *Examele și evaluări naționale, sesiunile 2015-2017* [2], *Studiile de evaluare a rezultatelor școlare/competențelor de bază ale absolvenților învățământului primar și gimnazial la Matematică, Limba română și Limba rusă, anii de studii 2015-2017* [3], elaborate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare în vederea măsurării performanțelor elevilor. Performanțele mai sunt examinate și în funcție de diferite variabile de cercetare: mediul rezidențial, genul elevilor, tipul instituției de învățământ (școală primară/

gimnaziu/liceu teoretic sau liceu/colégiu, instituție publică sau privată, instituție obișnuită/de circumscripție) și o serie de variabile individuale ale elevilor – timpul acordat pregătirii pentru lecții, implicarea în activități extracurriculare, nivelul de bunăstare a familiei, nivelul studiilor părinților ș.a.

În cele ce urmează, vom arăta cum pot fi folosiți indicatorii **Gradul de realizare a testului**, **Corelarea între itemi și test**, **Indicele de discriminare al testului/itemului** pentru determinarea calității instrumentului de evaluare, adică a testului.

Cerința pe care o vom pune la bază este ca itemii să fie amplasați în ordinea creșterii complexității lor, fie în testul integral, fie în cadrul fiecărui domeniu de conținut. La creșterea nivelului de dificultate/a complexității testului/itemului, notat prin q , gradul respectiv de realizare p va descrește. Variabilele p și q iau valori din intervalul $[0; 1]$. Conform [4], cunoașterea valorii p este o condiție obligatorie pentru includerea itemului în test.

În primul caz, gradul de realizare a itemilor în test ar avea o reprezentare grafică asemeni celei din Modelul 1.

Modelul 1. *Model de test cu grad de complexitate monoton crescător al itemilor*

În cazul când gradul de complexitate a itemilor este în creștere pe fiecare domeniu de conținut, se obține o reprezentare grafică asemeni celei din Modelul 2.

Modelul 2. *Model de test cu creșterea gradului de complexitate a itemilor pe fiecare domeniu de conținut*

În urma unei judecăți experte, se va determina în ce relații trebuie să fie gradele de realizare a itemilor pe fiecare domeniu.

În cazuri diferite de modelele 1 și 2, se va examina mai atent cauza nerespectării relațiilor menționate de creștere a gradului de complexitate. Nu va fi exclus cazul când unii itemi au fost formulați neclar/ambiguu.

Modelul 3. *Model de test cu repartizare aleatorie a gradului de complexitate a itemilor*

În acest caz, vom considera că testul, în general, nu satisface toate condițiile de calitate. O serie de itemi urmează să fie revizuiți.

A doua cerință referitoare la nivelul de complexitate a itemilor presupune: coeficienții de corelație între itemi și test să fie pozitivi (cel puțin). În practică, acest lucru se verifică în felul următor: se completează tabelul cu scorurile obținute de fiecare elev la fiecare item și se calculează scorul total (vezi Tabelul 1).

Tabelul 1. Tabelul scorurilor completat pentru m elevi și n itemi

Nr.	Item 1	Item 2	Item 3	Item j	Item n	Test
1	C_{11}	C_{12}	C_{13}	C_{1j}	C_{1n}	S_{1T}
2	C_{21}	C_{22}	C_{23}	C_{2j}	C_{2n}	S_{2T}
3	C_{31}	C_{32}	C_{33}	C_{3j}	C_{3n}	S_{3T}
i	C_{i1}	C_{i2}	C_{i3}	C_{ij}	C_{in}	S_{iT}
m	C_{m1}	C_{m2}	C_{m3}	C_{mj}	C_{mn}	S_{mT}

Parametrul C_{ij} reprezintă scorul la itemul j , acumulat de elevul cu numărul de ordine i ; S_{iT} – suma scorurilor la test, acumulate de elevul cu numărul de ordine i .

În continuare se completează tabelul corelațiilor dintre itemi și scorul total:

Tabelul 2. Tabelul coeficienților de corelație între scorurile la itemi și scorul total la test

Item 1	Item 2	Item 3	Item n	Test
r_{1T}	r_{2T}	r_{3T}	r_{nT}	1

Pentru a calcula coeficienții de corelație, pot fi utilizate aplicațiile MS Excel, SPSS ș.a.

În cazul verificării calității itemilor, realizată pe eșantioane reprezentative de elevi, itemii pentru care coeficienții de corelație cu testul sunt negativi vor fi excluși din varianta finală a testului și vor fi înlocuiți cu alții.

Merită să se compare gradul de realizare a itemului/testului de către elevi cu diferite niveluri de performanță. Pentru aceasta:

1. Ordonăm tabelul scorurilor (Tabelul 1) după elementele coloanei *Test*, în ordine descrescătoare.
2. Împărțim elevii în patru grupuri, câte 25% în fiecare grup.
3. Calculăm, pentru fiecare item, gradul de realizare înregistrat de fiecare grup.
4. Verificăm dacă gradele de realizare astfel calculate sunt în descreștere. În caz contrar, obținem că unele grupuri de elevi, care au înregistrat la test scoruri mai mari, au scoruri mai joase la itemii respectivi.

Conform algoritmului descris, se completează următorul tabel:

Tabelul 3. Tabelul gradelor de realizare a itemilor pentru patru grupuri de elevi

Grup	Item 1	Item 2	Item 3	Item n	Test
1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	p_{1n}	p_{1T}
2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	p_{2n}	p_{2T}
3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	p_{3n}	p_{3T}
4	p_{41}	p_{42}	p_{43}	p_{4n}	p_{4T}

În continuare:

1. Ne convingem că $p_{iT} \geq p_{jT}$ pentru $i < j$.
2. Fixăm celulele din tabel pentru care $p_{ik} < p_{jk}$, $i < j$. În acest caz, vom considera că itemii respectivi

nu îndeplinesc condițiile de calitate. Se sugerează ca aceștia să fie revizuiți.

O altă cerință față de test este ca el să conțină itemi de diverse grade de complexitate, astfel ca unii itemi să poată fi rezolvați de majoritatea absolută a elevilor, alți itemi – doar de elevii cu performanțe medii-înalte, iar itemii din ultima categorie să poată fi rezolvați doar de elevii cu performanțe foarte înalte. De aici rezultă că postulatul „Testul trebuie să fie orientat la elevul cu performanțe medii” este greșit – testul trebuie să fie orientat spre toate categoriile de elevi. Cu alte cuvinte, testul trebuie să posedă capacitatea de discriminare a elevilor cu diferite niveluri de performanță. Această calitate este descrisă în docimologie cu ajutorul **Indicelui de discriminare al testului/itemului**. Se calculează acest indice astfel: se ordonează scorurile la test, conform Tabelului 1, în ordine descrescătoare; se calculează, potrivit [1], gradul de realizare a testului p_1 – pentru primele 27% din elevi și p_2 – pentru ultimele 27%; se calculează indicele de discriminare $D = p_1 - p_2$. Un test de o bună calitate va avea un indice de discriminare mai mare sau egal cu 0,4. Un item cu $0,30 \leq D \leq 0,39$ necesită corectări, pentru $0,20 \leq D \leq 0,29$ itemul trebuie de analizat atent și, posibil, de modificat, iar pentru $D \leq 0,19$ itemul va fi exclus din test. În caz general, D poate lua valori cuprinse între -1 și +1.

În concluzie: Aceste idei pot fi aplicate la proiectarea diferitelor tipuri de teste sumative – pentru unitatea de învățare, teze semestriale, evaluări la fine de modul, semestru, an școlar/academic, încheiere a studiului disciplinei date etc. Modelarea situațiilor descrise poate fi efectuată pe baza unor evaluări preliminare pe parcursul anului de studii.

Deoarece actualmente testele pentru evaluările de la finele învățământului primar, gimnazial și liceal sunt proiectate în baza obiectivelor de evaluare, conform programelor respective, care conțin modele de matrice de specificații, obiective de evaluare, teste [5], pentru a calcula gradul/nivelul de realizare a competențelor specifice, este necesar ca la proiectarea testului să se indice corespondența dintre obiective, competențe specifice, subcompetențe și itemi.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Crocker L., Algina J. Introduction to Classical and Modern Test Theory. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich, 1986.
2. Examene și evaluări naționale. Rapoartele sesiunilor 2015-2017. Pe: <https://www.aee.edu.md/>
3. Studiile de evaluare a rezultatelor școlare/competențelor de bază ale absolvenților învățământului primar și gimnazial la matematică, limba română și limba rusă. Anii de studii 2015-2017. Pe: <https://aee.edu.md/>
4. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. Москва: Центр тестирования, 2002.
5. <https://aee.edu.md/content/programe-de-ex>